

**PROMOVENDO ENGAJAMENTO E DIVERSIFICANDO APRENDIZAGENS
NO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL UTILIZANDO JOGOS
ANALÓGICOS DIDÁTICOS PARA MELHOR ENSINAR AS 04 OPERAÇÕES
BÁSICAS DA MATEMÁTICA**

Inávia Moreira da Costa Machado¹

RESUMO

Há claras informações de inúmeros autores brasileiros sobre dificuldades relatadas da maioria dos estudantes do Ensino fundamental para operar e solucionar problemas com as quatro operações básicas de matemática. Como grave consequência, os estudantes têm sérias dificuldades com os demais conteúdos matemáticos que necessitam das 04 operações como base. Nesse cenário, o uso do lúdico, especialmente no Ensino Fundamental I, vem sendo considerado com uma estratégia de excelência didática para melhor ensinar as 04 operações básicas. Nesse contexto, os jogos analógicos já estão inclusos como parte de muitos projetos trabalhados em diversas escolas brasileiras com o objetivo de mitigar as dificuldades dos estudantes em resolver operações/problemas com as 04 operações básicas. No presente trabalho, tendo o objetivo de buscar melhorar a aprendizagem das 04 operações básicas da matemática dos alunos do 4º ano do ensino fundamental da da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, localizada na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil, os estudantes, juntamente com a professora vivenciaram experiências em sala de aula com dois distintos jogos analógicos didáticos denominados respectivamente de “Aprendendo a dividir brincando com tampinhas” e “Quem Resolve mais Rápido?” Os problemas foram propostos de modo que os alunos tentaram solucionar sem o uso dos jogos (controle) e com o uso dos jogos, posteriormente resolvendo os mesmos problemas com o uso de algoritmos. Após a experiência, a professora coletou opiniões e percepções dos seus alunos e alunas com os quais vivenciou a referida ação interventiva lúdica. As opiniões dos estudantes revelaram que os jogos analógicos trabalhados em sala de aula são divertidos, fáceis de usar, colaborativos e auxiliaram na resolução de problemas com as 04 operações básicas de matemática. Finalmente, as seguintes considerações foram delineadas: (1) os jogos analógicos utilizados na referida experiência estão alinhados com as seguintes características: são Jogos didáticos que fazem uso do conteúdo escolar, tendo alto valor pedagógico; visam a aprendizagem fixação de conceitos, já que foi utilizado após o professor trabalhar um conteúdo; são de natureza cooperativa e competitiva, já que estimula a competição entre os participantes, mas que tem um conceito de cooperação, a aceitação, envolvimento e a diversão; são jogos funcionais já auxiliam no desenvolvimento, aprimoramento ou manutenção das capacidades físicas e das habilidades

motoras; são jogos de raciocínio, já que estimulam a capacidade lógica do ser, jogos de matemática ou de estratégia; (2) os jogos experienciados na presente pesquisa estão alinhados com a Habilidade da BNCC: EF03MA05 - Desenvolvimento de estratégias pessoais e convencionais de cálculo envolvendo adição, subtração e multiplicação (usando propriedades do sistema de numeração).

Palavras chave: Dificuldades. Quatro Operações. Lúdico. Jogos analógicos. Ensino Fundamental I.

¹Professora da rede de ensino público do Estado do Ceará, Brasil. Mestra em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol, UNADES, PY, Mercosul.

INTRODUÇÃO

Ensinar matemática sempre foi um grande desafio. O fato é que, ao se fazer uso somente do que se tem de formato tradicional, para que se consiga que o aluno aprenda matemática é uma perspectiva que leva a persistência da ineficácia e faz com que perdure o status de baixo aprendizado nos conteúdos de matemática, principalmente no ensino básico. Ainda, incluindo nesse contexto o ponto de vista sociocultural do aluno é relevante considerar aonde ele está inserido e interage no processo da aprendizagem da Matemática.

De acordo com Brasil (1989) citado por Andrade (2018), ao realizar as atividades de matemática, algo que exige muita concentração, o estudante leva em consideração suas experiências anteriores, adicionando nessa construção cognitiva, outras situações que possam lhe mostrar meios de resolver um problema. Nesse sentido, como se pode dirimir essa problemática?

Já era preocupação dos pesquisadores no século XIX buscar alternativas que inovassem o ensino da Matemática. Daí, no referido século surge a “Educação Matemática” com a ideia da busca por melhorias no ensino da Matemática desde o Ensino Fundamental até o Ensino Superior com uso de referenciais teóricos consolidados, análises, soluções e alternativas que inovassem o ensino da Matemática (ANDRADE, 2018).

De acordo com os PCNs de Matemática (BRASIL, 2000) os motivos podem estar relacionados em parte ao próprio processo de formação do professor e da professora de Matemática. Isso refere-se não somente a graduação, ou seja, a formação inicial, como também à formação continuada.

O que ocorre é que por meio da formação acadêmica, os livros são apontados como a base didática da prática da sala de aula. Se o livro não tem qualidade pedagógica, com design conteudista e sem recursos de aulas alternativas, lúdicas, jogos e outros meios de ensinar, torna tarefa difícil para o professor melhorar a qualidade da aprendizagem dos seus alunos e também do seu ensino. Ainda, de acordo com Brasil (2000), a implantação de propostas inovadoras confronta a realidade de uma formação profissional qualificada, os problemas estruturais e pedagógicos da escola e os próprios problemas dos

professores como o tempo limitado para preparação de aulas alternativas e o tempo para aprender a preparar e aplicar materiais didáticos diferenciados. Outro motivo apontado pelos PCNs é o livro didático, que pode ser de qualidade insatisfatória, dificultando o processo da dinâmica do ensino e da aprendizagem à luz da ação do professor. Em Brasil (2013), há o conceito de que o livro didático é um instrumento que auxilia no planejamento anual do ensino e da gestão das aulas; propiciar a aquisição dos conhecimentos na forma de referência; favorece a formação didático pedagógica e auxilia na avaliação da aprendizagem do estudante. A política de escolha do livro didático realizada pelos próprios professores, desenvolvida no Programa Nacional do Livro Didático — PNLD, foi uma tentativa de dirimir esse problema. No entanto, ainda não é suficiente esse trabalho ser realizado com somente o apoio do instrumento “livro didático”.

Dessa forma, credita-se ao uso de materiais didáticos lúdicos como caminhos alternativos que possam melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem da matemática, fundamentalmente trabalhando com as crianças, usando suas habilidades de aprender brincando. Na Matemática, especificamente, podem ser usados diversos materiais lúdicos que se encontram indexados ao cotidiano dos estudantes como os jogos, atividades e brincadeiras como jogos futebol de botão com tampinhas de garrafa, jogo de cartas, jogo da memória, compras no supermercado com os pais, acompanhar a estruturação de uma quadra de esportes do bairro, outros (ANDRADE, 2018).

Entender como as crianças aprendem é base essencial para trabalhar meios de ensinar a aprender melhor. É nesse sentido que se considera relevantes que os professores e professoras tenham acesso contínuo ao conhecimento de estudos sobre como as crianças aprendem matemática, como os de Jean Piaget e Vygotsky citados em Cardoso e Batista (2017) e que envolvem a psicologia do desenvolvimento e da abordagem socioconstrutivista.

De acordo com Assunção, Castro e Barreto (2019), Piaget (1998) valoriza a ação lúdica considerando o jogo como obrigatório para as atividades intelectuais das crianças, ser esse meio uma forma de entretenimento, configura-se como um meio que contribui e enriquece o desenvolvimento intelectual. Entende-se então que, os jogos são facilitadores do desenvolvimento infantil, uma vez que contribuem para a apropriação de conhecimentos e de desenvolvimento integral do ser.

Andrade (2018 p. 11) afirma nessa direção que “os professores de Matemática mais que ministradores de aulas, devem ser mediadores do conhecimento, auxiliares, fazendo com que os alunos se tornem seres criativos, reflexivos e críticos, interativos, colaboradores, que podem e devem opinar, participar, livres para pensar e construir seu próprio conhecimento”.

Diedrich e colaboradores (2015) corroboram com o citado conceito afirmando que abordar a Matemática de forma lúdica favorece e estimula o desenvolvimento espontâneo e criativo de habilidades e conhecimentos do estudante. Quanto ao professor ou professora, o ensino da matemática com o uso do lúdico pode promover uma ampliação das suas metodologias de ensino, desenvolver suas capacidades pessoais e profissionais na relação com o

conteúdo curricular da matemática, melhorando assim a qualidade do ensino, da aprendizagem e das relações professor(a)/aluno(a); professor(a)/professor(a), entre outras relações entre atores educacionais (DIEDRICH et al. 2015).

Os jogos, as brincadeiras lúdicas, consistem em dinâmicas e atividades significativas que contribuem para um ambiente de aprendizagem com maior leveza e eficácia, pois, ao mesmo tempo que estudam e aprendem, os estudantes se divertem, se relacionam e interagem num contexto de conhecimento que também é social e cultural. Para Bernardo (2009), uma ampla gama de atividades pode ser denominada de lúdica. Ao considerar e inserir o lúdico em atividades na sala de aula, o(a) professor(a) deve contemplar as metas que os estudantes devem alcançar por meio dessas ferramentas didáticas (CARDOSO; BATISTA, 2017).

Finalmente, entende-se que os jogos didáticos são boas ferramentas capazes de promover a aquisição de competências e cooperação entre os estudantes, como a leitura, oralidade e interpretação. Há um grande valor nessa forma de abordagem de conteúdos já que é notório que os estudantes aprendem mais quando estão motivados. Em se falando de um público infantil, como é o público do 4º do ensino fundamental, usar o lúdico é mais que motivador, já que jogar e se divertir são ações corriqueiras da vida da criança. São características que estão associadas intimamente aos processos de desenvolvimento cognitivo e social das crianças (CARDOSO; BATISTA, 2017).

Partindo dessas premissas, a autora do presente trabalho, comprometida com a melhoria do aprendizado em matemática dos seus alunos e alunos do 4º do Ensino Fundamental da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, localizada na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil, enveredou por um processo de estudo e experienciarão de jogos analógicos para melhor ensinar as 4 operações básicas da matemática ao referido público de estudantes. Para isso foram realizadas experiências em sala de aula com jogos analógicos e, posteriormente, foram coletadas opiniões dos alunos do 4º ano do ensino fundamental que participam dessa experiência por meio de um questionário com um modelo adaptado da escala Likert, voltado para crianças, que faz uso de carinhas que expressam sentimento de alegria positividade, sim), ou raiva (negatividade, não); intensidade do sim ou do não ou ainda dúvidas (Figura 04). Nesse modelo, há uma relação direta entre as carinhas com o texto da pergunta para que seja facilitado de modo imediato a absorção da informação interrogativa pela criança/estudante.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Buscar melhorar a aprendizagem das 4 operações básicas da matemática dos alunos do 4º ano do ensino fundamental da da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, por meio de experiências em sala de aula com jogos analógicos didáticos.

2.2 Objetivos específicos

- Desenvolver estratégias pessoais para o cálculo da adição, subtração, divisão e multiplicação;
- Perceber as propriedades do sistema de numeração decimal como facilitadoras para a realização de cálculos de adição, subtração, divisão e multiplicação;
- Desenvolver habilidades cognitivas lógicas em um ambiente lúdico e interativo.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A matemática consiste em um conhecimento de natureza cumulativa. Dessa forma, os anos iniciais da escolarização são decisivos para a construção de alicerces que sustentem os conteúdos posteriores. Há notórias dificuldades escolares de alunos relacionadas à aprendizagem da matemática e estas podem ser atribuídas a distintas variáveis, como a atuação do professor ou professora. Em adição, a fundamental variável que influencia as possibilidades de atuação do professor consiste na sua formação inicial e continuada (BRANDT; MORETTI, 2016).

No que concerne ao ensino da matemática, mesmo que essa ciência faça parte do cotidiano dos professores e dos estudantes, essa forma de relação tem estado à deriva, já que o que predomina é o ensino tradicional, com a proposta de exercícios de repetição a maioria deles com contextos totalmente desconectadas do contexto social e cultural dos estudantes (BRASIL, 1997).

No contexto da formação básica do estudante, a formação no Ensino Fundamental deve promover o domínio e a capacidade de utilização de conceitos e de recursos da Matemática, a fim de estabelecer adequada relação com o mundo, dentre outras coisas para compreender, formular e resolver problemas, dentro e fora da escola (BRASIL, 1997).

O fato é que crianças alfabetizadas e até mesmo adolescentes, têm apresentado dificuldades nas operações básicas. De acordo com Brasil (2021), essas dificuldades têm múltiplas razões e, dentre elas, a forma como a disciplina é abordada na escola, em que existe demasiada ênfase em suas características embasadas no raciocínio lógico-dedutivo articulado com uma linguagem própria abstrata desconectada da realidade, dificultando ao educando a atribuição de sentidos práticos aos conceitos matemáticos, fato que origina certa aversão ao componente curricular.

No que concerne ao ensino e aprendizagem das operações aritméticas básicas, tem sido observado no Brasil que, em todas as camadas sociais, níveis de escolaridade e faixas etárias os estudantes revelam ter muitas dificuldades com as 4 operações. O mais agravante é que essa amostragem estudantil sequer entende o significado das referidas operações matemáticas (BRASIL, 2021).

No letramento matemático escolar, o processo da contagem é iniciado nos primeiros anos, sendo demonstrado de modo gradativo em conjunto com a ideia de um sistema numérico posicional. trata-se de uma noção bastante complexa,

exigindo de todos os envolvidos no processo de um robusto esforço pedagógico. Como os conteúdos de matemática em evolução, ao longo dos anos iniciais e finais, o aluno(a) necessitará ter capacidades para resolver problemas que envolvam operações básicas com números naturais e racionais, além de entender os significados dessas operações. Dessa forma, nesse processo os estudantes deverão saber utilizar estratégias próprias e algoritmos; usar o cálculo mental e operar instrumentos como calculadora e computador (BRASIL, 2021).

De acordo com os Parâmetros Curriculares de Matemática (Brasil, 2021), para ensinar o(a) aluno(a) a solucionar problemas, o(a) professor(a) se utiliza de uma metodologia na qual é proposto ao estudante uma determinada situação-problema aonde o(a) aluno deve usar meios como a investigação e a exploração de conceitos. Assim sendo, o(a) aluno(a) nesse contexto, pode tentar alcançar os seguintes objetivos específicos:

- Investigar e entender o conteúdo matemático;
- Elaborar problemas a partir de situações matemáticas do cotidiano;
- Desenvolver e aplicar estratégias para resolver uma diversidade de problemas;
- Averiguar e interpretar resultados fazendo comparações com o problema inicial;
- Adquirir experiência e confiança para utilizar a Matemática de forma significativa.

De acordo com Sant'Ana e Mendonça (2023), os anos iniciais do Ensino Fundamental estão inseridos na segunda etapa da Educação Básica, fase marcada pela saída da Educação Infantil e início da alfabetização.

Em Barbosa e Nogueira (2014), citados por Sant'Ana e Mendonça (2023) há o conceito de que para que o educando obtenha um conhecimento significativo nos anos iniciais do Fundamental, é necessário que seja identificado o conhecimento prévio do aluno(a) para que se tenha noção de defasagens de aprendizado. Mapeadas tais identificações iniciais, o processo de ensino e aprendizagem deve ser conduzido a partir da reflexão interpretativa e do aprofundamento didático sobre os conhecimentos do currículo, tendo como aporte metodologias significativas que despertem o interesse do aluno(a).

Segundo Alves (2016) citado por Sant'Ana e Mendonça (2023), a base para o Fundamental é o acesso à educação como direito. A Matemática, mais especificamente, se apresenta como a base fundamental necessária ao caminhar do educando pelos níveis subsequentes, sendo que a construção do pensamento lógico que a Matemática subsidia nos anos iniciais, determinará a estruturação de uma aprendizagem de maior abrangência ajudando o estudante a solucionar problemas e interacionar outros conteúdos, outros conhecimentos.

Em Vygotsky (1991) é na escola que há a construção dos conceitos científicos e os estudantes adquirem esse conhecimento, influenciador do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ocorre em sala de aula,

de modo sistemático. Já os conceitos cotidianos são construídos na experiência pessoal, a partir da observação, manipulação, interação, vivência.

No contexto da construção do conhecimento, Vygotsky (1991) chama atenção para a importância da inserção de novos métodos no processo, os quais devam estar relacionadas aos conceitos da sociedade contemporânea. Para o referido autor, os métodos devem ser dinamizados por ferramentas educativas bem elaboradas e efetivas, para que seja promovida a aprendizagem como um todo.

Ainda, Vygotsky (1991) aponta os jogos como meios de motivação da aprendizagem, comunicando que o uso eficaz destas ferramentas consiste em robusta contribuição para a educação. Nesse sentido, o educador tem um papel de relevância, sendo fundamental seu movimento para utilizar o ensino lúdico em sua prática educativa, de modo a instigar a imaginação dos seus alunos e alunas orientando-os e auxiliando-os no caminho da busca da realidade.

Dessa forma, considera-se que os jogos didáticos matemáticos dão condições socioeducativas para que o estudante assuma um papel protagonista no processo de aprendizagem. O lúdico sendo trabalhado nesse conceito como ferramenta alternativa metodológica para o desenvolvimento do raciocínio lógico, capacidade de interpretação, convívio em sala de aula e respeito a regras, dirimindo inclusive, problemas com a indisciplina escolar (SANT'ANA; MENDONÇA, 2017).

Por meio de jogos didáticos se tornou possível criar outras formas de espaços para o trabalho com o lúdico na escola, ou seja, não somente sendo visto como forma de recreação e entretenimento. Em se tratando de tipos de jogos, os que são físicos, analógicos, podem ser alternados como os tecnológicos, quando a escola disponibiliza a internet, computadores, tablets, celulares. Essa é uma prática educativa que instiga a redefinição dos papéis dos envolvidos no processo educativo, promovendo a criatividade dos educadores tanto quanto a dos educandos (OLIVEIRA JUNIOR, 2019).

Os conteúdos de exatas são os mais abstratos e exigem muita concentração. O uso dos jogos didáticos nesse contexto, ajudam a ganhar a atenção dos estudantes e, por conseguinte melhoram o aprendizado (SANT'ANA; MENDONÇA, 2017).

De acordo com Campos (2003, p.13), "o jogo ganha um espaço como uma ferramenta inteligente do ensino e da aprendizagem já que promove estímulos ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade, simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem, ele pode ser utilizado como promotor de aprendizagem e das práticas escolares".

De acordo com a NOVA ESCOLA, 2020, dos jogos analógicos mais utilizados pelos professores cujos planos de aula de estão alinhados com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) são mais destacados:

- Jogo de Trilha: construção de sequência numérica para os alunos do 1º ano do Fundamental, a proposta do jogo é trabalhar a reflexão e produção da escrita de números na sequência numérica. Habilidade (EF01MA04) prevista na Base de contar a quantidade de objetos de até 100 unidades e apresentar o resultado por registro verbais e simbólicos.

- Jogo das 10 cartas: o jogo consiste em trabalhar a construção de sequências usando as ordens crescente e decrescente dos números; Esse jogo aborda a unidade temática de Álgebra com os estudantes.

- Boliche para adição, subtração e multiplicação: Jogo de acordo com a proposta da BNCC de desenvolver no estudante estratégias não convencionais de cálculo. Neste jogo o boliche se aplica nesse contexto e poder levar a brincadeira para a sua turma.

- Jogo “tapão da tabuada”: uma ótima ideia para levar para sala de aula e desenvolver com os alunos a fluência na multiplicação.

- Jogo mais ou menos: com a proposta de desenvolver a habilidade de resolução e elaboração de problemas que envolvam operações com números inteiros. O objetivo é que durante o jogo, os alunos criem estratégias mentais de solução.

Jogo da velha das dízimas periódicas: indicado para reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica.

- Jogo da memória, para os alunos do 9º ano, um jogo para a compreensão os números e como eles são em notação científica. O conteúdo faz parte da unidade temática dos números.

A partir dessa premissa, compreende-se que os jogos didáticos experienciados na presente pesquisa podem então ser classificados como:

- Jogos pedagógicos ou didáticos, já que fazem uso do conteúdo escolar no processo ensino-aprendizagem tendo alto valor pedagógico e visam a aprendizagem;
- Jogos de fixação de conceitos, já que foi utilizado após o professor trabalhar um conteúdo;
- Jogos competitivos, já que estimula a competição entre os participantes, mas, tem um viés educativo para que todos trabalhem por um objetivo em comum;
- Jogos cooperativos, já que têm como elemento central a cooperação, a aceitação, o envolvimento e a diversão;
- Jogos psicomotores ou funcionais já auxiliam no desenvolvimento, aprimoramento ou manutenção das capacidades físicas e das habilidades motoras e,
- Jogos de raciocínio, já que estimulam a capacidade lógica do ser, jogos de matemática ou de estratégia.

4 METODOLOGIA

A presente pesquisa de cunho educacional primou por enveredar por caminhos como o do procedimento reflexivo, racional e sistemático; seguiu um método, ou seja, uma ordem de acontecimentos, o método científico; delineou objetivos importantes a serem alcançados e buscou encontrar respostas para as indagações que surgiram no processo de desenvolvimento em busca de soluções voltadas para a mitigação do problema-tema. No processo metodológico foi desenvolvido um plano de coleta de dados teóricos referenciais de diversas fontes relacionados ao tema em questão (LAKATOS E MARCONI, 2000).

No presente trabalho, a coleta de dados, na forma de opiniões de alunos do 4º ano do ensino fundamental sobre uma experiência na sala de aula de uso de jogos para melhor aprender as 4 operações matemáticas, foi utilizado um questionário do tipo estruturado, com um modelo adaptado para crianças, que faz uso de carinhas que expressam sentimento de alegria positividade, sim), ou raiva (negatividade, não); intensidade do sim ou do não ou ainda dúvidas (Figura 01). Nesse modelo, há uma relação direta entre as carinhas com o texto da pergunta para que seja facilitado de modo imediato a absorção da informação interrogativa pela criança/estudante.

FIGURA 01. Modelo estrutural do questionário avaliativo aplicado às crianças do 4º do ensino fundamental em escola pública sobre o sucesso do uso de um jogo para melhor aprender as 4 operações matemática.

NÃO GOSTO	GOSTO	GOSTO MUITO
()	()	()

Fonte: <https://pt.surveymonkey.com/mp/likert-scale/>

Anteriormente a professora autora do presente artigo solicitou aos seus alunos e alunos e também aos pais e outras pessoas da escola que trouxessem tampinhas recicláveis de plástico, que pode ser de refrigerante, água mineral, caixas de leite, outros. As tampinhas devem ser lavadas com sabão detergentes e empacotadas em sacos plásticos ou caixa plásticas.

A intenção é reunir algumas centenas de tampinhas para trabalhar as 4 operações matemáticas em sala de aula do 4º ano trabalhando com equipes. A professora ficará responsável por guardar e distribuir esse material alternativo.

Em um segundo momento, a referida professora fez uma explanação sobre como vai ser a aula prática (soma, subtração, multiplicação e divisão) falando aos alunos e alunas sobre o objetivo de utilizar esse material alternativo nas aulas de matemática. Após a experiência com o material lúdico alternativo,

a professora fez uma investigação com os seus estudantes coletando opiniões e percepções sobre as experiências deles em sala de aula com esse método lúdico de ensino e aprendizagem das 04 operações.

Com quais materiais vamos brincar?

A intervenção educativa iniciou-se com a apresentação aos estudantes do material lúdico alternativo para o ensino das 4 operações matemáticas às crianças estudantes do 4º ano do ensino fundamental. Um trabalho didático-informativo prévio foi realizado.

As crianças foram sensibilizadas sobre a experiência com os jogos de matemática na sala de aula. Foi realizada uma explanação ela professora, falando sobre os jogos que iriam ser utilizados no contexto dos números, nas 04 operações básicas; como se processa isso em uma aula lúdica; como aprender brincando, comunicando às crianças todo o processo com uso de uma oralidade lúdica, de acordo com a “ambientalização” da criança na escola.

Posteriormente, uma conversa informal entre a professora autora do presente artigo e os estudantes foi sendo desenvolvida, onde, perguntas como: vocês acham que existe apenas uma forma de realizar cálculos? foi feita e discutida. Também foi pedido aos estudantes para que eles pensassem em estratégias com brincadeiras para a resolução de problemas com as 04 operações básicas. Foram muitas discussões proveitosas nesse momento. O propósito era que os com que os alunos pensassem em estratégias não convencionais de efetuar cálculos. Só existe uma maneira de fazer cálculos? Dá para resolver uma mesma operação de formas diferentes?

5 RESULTADOS

Da amostra de 62 crianças do 4º ano do ensino fundamental da escola objeto da pesquisa. que participaram da experiência com os jogos analógicos para melhor aprender as 04 operações básicas de matemática, 58,06% respondeu que gosta; 19,35% não gosta e 22,58% gosta muito de matemática.

Da amostra de crianças do 4º que participou da experiência com os jogos analógicos, 58% disse que matemática é difícil; 29% disse que não e 12% disse que às vezes sim, matemática é difícil. Já 80,64% da amostra de alunos e alunas do 4º do ensino fundamental que participou da experiência com jogos analógicos para melhor aprender as 04 operações básicas de matemática apontou que matemática serve (a) para aprender a fazer contas; 3,22% apontou que matemática (b) serve para construir prédios, estradas e ruas e 16,12% apontou que matemática (c) serve para saber sobre dinheiro, fazer compras, poupar

Sobre se o pai ou a mãe ajudam nas tarefas de Matemática da escola, 22,48% da amostra de estudantes que vivenciou a experiência com os jogos analógicos de matemática com a professora autora do presente trabalho de pesquisa opinou que sim; enquanto não 61,29% opinou que não e 31,25% opinou “às vezes sim”. Sobre se é difícil resolver contas de multiplicação, 35,48% da amostra de estudantes que vivenciou a experiência com os jogos analógicos

de matemática com a professora autora do presente trabalho de pesquisa opinou que sim; enquanto que 29% opinou que não e 35,48% opinou que às vezes é difícil. Sobre se é difícil resolver contas de divisão, 38,7% da amostra de estudantes que vivenciou a experiência com os jogos analógicos de matemática com a professora autora do presente trabalho de pesquisa opinou que sim; enquanto que 19,34% opinou que não e 41,93% opinou que às vezes é difícil

A maioria das crianças (93%) que experimentou os jogos analógicos voltados para a melhoria do aprendizado das 04 operações básicas de matemática optou por “muito bom e divertido”. Também a maioria das crianças concordou que os referidos jogos auxiliam bastante a entender o mecanismo das 04 operações.

Avaliação parcial dos Games lúdicos para melhor ensinar e aprender as 04 operações de Matemática: “Jogo das tampinhas para melhor aprender Divisão” e o jogo “Quem vencer primeiro ganha” experienciados com as crianças do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, Fortaleza, Ceará (Gráfico 01):

GRÁFICO 01- Avaliação parcial dos Games “Jogo das tampinhas para melhor aprender Divisão” e o jogo “Quem vencer primeiro ganha” experienciados com as crianças do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, Fortaleza, Ceará.

Fonte: a autora

Avaliação dos Games lúdicos para melhor ensinar e aprender as 4 operações de Matemática: Jogo das tampinhas para Divisão e “Quem vencer primeiro ganha” experienciados com as crianças do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, Fortaleza, Ceará (Quadro 01):

QUADRO 01. Avaliação dos Games Lúdicos para melhor ensinar e aprender as 4 operações de Matemática: Jogo das tampinhas para Divisão e “Quem vencer primeiro ganha” experienciados com as crianças do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, Fortaleza, Ceará.

Critérios de Avaliação adaptados das heurísticas de Nielsen*	Jogo das tampinhas para melhor aprender Divisão		“Quem vencer primeiro ganha”	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Funciona?	95%	5%	80%	20%
É adequado?	95%	5%	95%	5%
É fácil de usar?	95%	5%	95%	5%
É fácil de compreender?	100%	0	87%	13%
É atrativo?	100%	0	100%	0
É eficiente?	87%	13%	100%	0
Tem um bom designer?	87%	13%	87%	13%
Adequado para as crianças do 4º do ensino fundamental?	100%	0	100%	0
É inclusivo?	85%	15%	65%	25%

Fonte: a autora

*As heurísticas de Nielsen (<https://www.programmers.com.br/>):

- Visibilidade do estado do sistema.
- Compatibilidade entre o sistema e o mundo real.
- Controle e liberdade para o usuário.
- Consistência e padronização.
- Prevenção de erros.
- Reconhecimento em vez de memorização.
- Eficiência e flexibilidade de uso.
- Estética e design minimalista

Avaliação e diagnóstico do uso dos jogos para melhor aprender as 04 operações básicas de matemática na turma de 4º ano da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, Fortaleza, Ceará (Quadro 02).

QUADRO 02. Avaliação e diagnóstico do uso dos jogos para melhor aprender as 04 operações básicas de matemática na turma de 4º ano da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, Fortaleza, Ceará.

Atividade	Dinâmica em equipe na sala de aula	Observações Feitas pela professora	Diagnóstico realizado pela professora
Jogo 1	1. Propor um problema para a equipe resolver sem o uso do jogo. 2. Propor o mesmo problema para a equipe resolver com uso do jogo. 3. Resolver novamente o problema na lousa sem o uso do jogo.	O Jogo auxiliou no processo de resolução dos problemas propostos	O Jogo auxiliou no processo de resolução dos problemas propostos O jogo é Colaborativo
Jogo 2	1. Propor um problema para a equipe resolver sem o uso do jogo. 2. Propor o mesmo problema para a equipe resolver com uso do jogo. 3. Resolver novamente o problema na lousa sem o uso do jogo.	O Jogo auxiliou no processo de resolução dos problemas propostos	O Jogo auxiliou no processo de resolução dos problemas propostos O jogo é Colaborativo

Fonte: a autora

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho de pesquisa, foram delineadas as seguintes considerações:

(1) Os jogos didáticos experienciados na presente pesquisa podem ser classificados então como:

- Jogos pedagógicos ou didáticos, já que fazem uso do conteúdo escolar no processo ensino-aprendizagem tendo alto valor pedagógico e visam a aprendizagem;
- Jogos de fixação de conceitos, já que foi utilizado após o professor trabalhar um conteúdo;
- Jogos competitivos, já que estimula a competição entre os participantes, mas, tem um viés educativo para que todos trabalhem por um objetivo em comum;

- Jogos cooperativos, já que têm como elemento central a cooperação, a aceitação, o envolvimento e a diversão;
- Jogos psicomotores ou funcionais já auxiliam no desenvolvimento, aprimoramento ou manutenção das capacidades físicas e das habilidades motoras e,
- Jogos de raciocínio, já que estimulam a capacidade lógica do ser, jogos de matemática ou de estratégia.

(2) os jogos analógicos utilizados na referida experiência estão alinhados com as seguintes características: são Jogos didáticos que fazem uso do conteúdo escolar, tendo alto valor pedagógico; visam a aprendizagem fixação de conceitos, já que foi utilizado após o professor trabalhar um conteúdo; são de natureza cooperativa e competitiva, já que estimula a competição entre os participantes, mas que tem um conceito de cooperação, a aceitação, envolvimento e a diversão; são jogos funcionais já auxiliam no desenvolvimento, aprimoramento ou manutenção das capacidades físicas e das habilidades motoras; são jogos de raciocínio, já que estimulam a capacidade lógica do ser, jogos de matemática ou de estratégia;

(3) Os jogos experienciados na presente pesquisa estão alinhados com a Habilidade da BNCC: EF03MA05 - Desenvolvimento de estratégias pessoais e convencionais de cálculo envolvendo adição, subtração e multiplicação (usando propriedades do sistema de numeração).

(4) As crianças do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Irmã Maria Evanete, Fortaleza, Ceará acharam bom e muito divertido a aula realizada com os jogos analógicos e deram crédito de que esses jogos auxiliam o aprendizado das 04 operações básicas de matemática.

7 REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, J. R.; BARRETO, A.L.O.; CASTRO, E. R. **A ludicidade como ferramenta para o aprendizado significativo da matemática na educação infantil**. Cap. 98. Universidade Estadual do Ceará. 2019.

BRANDT, C. F.; MORETTI, M. T. **Ensinar e aprender matemática: possibilidades para a prática educativa**. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2016.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base**. Ministério da Educação do Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Educação, 2013.

BRASIL, **Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base**. Ministério da Educação do Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Educação, 2000.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base**. Ministério da Educação do Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME. www.bncc.gov.com Acessado em novembro de 2022.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base.** Ministério da Educação do Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME. www.bncc.gov.com Acessado em novembro de 2022.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática.** Ministério da Educação do Brasil, 2021 www.mec.gov.com Acesso em outubro de 2022.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: matemática / Secretaria de Educação Fundamental.** – Brasília : MEC/SEF, 1997.

CAMPOS, L. M. L. **A produção de jogos didáticos para o ensino de Ciências e Biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem.** Departamento de Educação – Instituto de Biociências da Unesp – Campus de Botucatu. São Paulo, SP, 2003.

CAMPOS, M, L. A produção de jogos didáticos para o ensino de ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem. 2003.

CARDOSO, M. D. O.; BATISTA, L. A. Educação Infantil: o lúdico no processo de formação do indivíduo e suas especificidades. **Revista Educação pública**, 2023.

CIRÍACO. F. L. Utilizando jogos para ensinar Matemática. **Revista Educação Pública**, 2023.

DOS SANTOS, J. M.; KETNA SUELEM MONTEIRO, K. S. Matemática fundamental: dificuldades no aprendizado das quatro operações com número natural dos alunos do 6º ano na Escola Estadual Padre Luís Ruas.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. **Documento Curricular Referencial do Ceará. Versão para o Conselho Estadual de Educação** (Documento será enviado para revisão de língua portuguesa e diagramação), 2021.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa.** São Paulo. Atlas. 2010.

MEDEIROS, M. O.; SCHIMIGUEL, J; Uma abordagem para avaliação de jogos educativos: ênfase no ensino fundamental. CINTED-UFRGS. **Novas Tecnologias na Educação**, 2012.

MONT'ALEGRE, S. R. JULIANO SCHIMIGUEL, J. **Estudo para desenvolvimento de jogos educacional com características comerciais aplicando a teoria de Lev Vygotsky.** Seminário de games e tecnologia. Universidade Cruzeiro do Sul, Santo Amaro, SP, 2014.

NAVARRO, G. **Gamificação: a transformação do conceito do termo jogo no contexto da pós-modernidade.** Trabalho de conclusão do Curso de Especialização (lato sensu) em Mídia, Informação e Cultura. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

OLIVEIRA JUNIOR, W. B. A construção de conceitos científicos por meio de jogos didáticos: uma experiência no estágio do 9º ano do ensino fundamental. **REDEQUIM**, v. 5, n. 2, p. 165-176, 2019.

PIAGET, J. **Epistemologia genética**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002

PEREIRA; V. D.; ISANTOS, I. B.; DA COSTA, L.V. A teoria de Vygotsky e a utilização dos jogos no processo de ensino e aprendizagem. V Congresso Nacional de Educação. CONEDU, João Pessoa, PB,2018.

SANT'ANA, V. B.; MENDONÇA, R. S. Os jogos como estratégia de ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. **Revista Educação pública**, 2017.

SEDUC, Documento Curricular. Secretaria de Educação do Estado do Ceará, 2019.

SILVA, C. C. O. **A importância dos jogos com regras no desenvolvimento cognitivo infantil**. Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Educação Curso de Especialização em Docência na Educação Básica. MG, 2012.

VELHO, E. M. H.; DE LARA, I. C. M. O Saber Matemático na Vida Cotidiana: um enfoque etnomatemático. **ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v.4, n.2, p.3-30, 2011.

VYGOTSKY, L. **Pensamento e linguagem**. 3.ed. São Paulo: M. Fontes, 1991.

VYGOTSKY. L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

ZICHERMANN, G.; CUNNINGHAM, C. **Gamification by Design: Implementing game mechanics in web and mobile apps**. Canada: O'Reilly Media Inc., 2011.